

ТАРИХИЙ ДАРВОЗАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДАГИ РЎЛИ ВА ЎРНИ

Абатова Шамсиқамар Зиядуллаевна

СамДАҚУ таянч докторанти (PhD)

Рашидов Давлатхон Обиджонович

СамДАҚУ Архитектура йўналиш 3 босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада шаҳар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида душманлардан ҳимояланиш воситалари тарзида чуқур из қолдирганлиги, улар биринчидан, давлат ва ҳукумдорларнинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисобланганлиги, ҳамда тарихий шаҳарларнинг ижтимоий ҳаётида муҳофаа иншоотлари, деворлари ва дарвозаларининг ўрни алоҳида мавқега эга эканлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Шаҳар деворлари, муҳофаа иншоотлари, Андижон, Ургут, Наманган шаҳар дарвозалари, Қанка қалъа, Дилбаржин қалъа

Аннотация: В данной статье городские стены и ворота оставили глубокий след в истории человечества как средства защиты от врагов, во-первых, они олицетворяют власть государства и правителей, а во-вторых, считаются одним из статусных символов градостроительства, а роль оборонительных сооружений, стен и ворот в общественной жизни исторических городов занимает особое место.

Ключевые слова: Городские стены, оборонительные сооружения, Андижан, Ургут, городские ворота Намангана, Канка, Дильбарджин.

Annotation: In this article, city walls and gates have left a deep mark in the history of mankind as a means of protection from enemies, firstly, they represent the power of the state and rulers, and secondly, they are considered one of the status symbols of urban development, and the role of defensive structures, walls and gates in the public life of historical cities occupies a special place.

Key words: City walls, defensive structures, Andijan, Urgut, city gates of Namangan, Kanka castle, Dilbarjin.

Кириш: Бугунги кунда дунёдаги тарихий шаҳарлар ва меъморий ёдгорликларни сақлаш, уларни келажак авлодга бус-бутун етказиш, улардан туризм соҳасини ривожлан-тиришда фойдаланиш ниҳоятда долзарб масалага айланмоқда. Бу борада халқаро БМТ, ЮНЕСКО, ИКОМОС каби нуфузли ташкилотлар томонидан маданий ва табиий меросни асраш бўйича Бутунжаҳон конвенциясининг қабул қилиниши ҳамда Маданий мерос ёдгорликларини сақлаб қолиш тўғ-рисидаги Сиан декларацияси каби халқаро ҳужжатларнинг қабул қилиниши бу соҳага катта эътибор бериш, ёдгорликларни сақлашнинг замонавий усулларини аниқлаш, уларни таъмирлаш ва фойдаланиш ишларининг са-марали бўлишга асос яратмоқда.

Дунё микёсида қадимий шаҳарларнинг эволюцион тараққиёти, шаҳар-созлик тизими, маданий мерос объектларини сақлаш, археология ва архи-тектура ёдгорликларини қайта тиклаш ва таъмирлаш бўйича олиб бори-лаётган хорижий илмий тадқиқотларда тарихий ёдгорликларни асл ҳолатида сақлаб қолиш йўлларини такомиллаштириш, ёдгорликлардан улар жойлашган шаҳарларнинг туризм салоҳиятини оширишда фойдаланиш масалалари илгари сурилган. Ушбу тадқиқотларда шаҳарсозлик ва меъморий ёдгорликларнинг ўзига хос тарихий-меъморий хусусиятларини аниқлаш, тарихий ҳудудларнинг сайёҳлик имкониятларини янада ошириш, маъданий мерос объектларидан унимли фойдаланиш долзарб вазифалардан ҳисоб-ланади.

Шаҳар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида душманлардан ҳимояланиш воситалари тарзида чуқур из қолдирган Улар биринчидан,

давлат ва ҳукумдорларнинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисобланади. Баъзи шаҳарларда ҳатто уч қатор муҳофаа деворлар бўлиб, биринчи муҳофаа чизиғи рабодни, иккинчиси шаҳристонни, учинчиси эса аркни ҳимояланган. Дарвозаларнинг буржларида, девор юқорисида, девор буйлаб жойлашган ярим буржларда кузатув жойлари, яъни шинак (ўқ отадиган туйнук) лар билан жиҳозланган.

Асосий қисм: Тарихий шаҳарларнинг ижтимоий ҳаётида муҳофаа иншоотлари, деворлари ва дарвозаларининг ўрни алоҳида мавқега эга. Тарихий дарвозаларни ҳозирги вақтда кўпроқ божхоналар билан таққослашимиз мумкин. Улар ҳозирда ҳам самарали фаолият кўрсатиб келмоқда. Замонавий шаҳарларга кираверишда кўчаларга рамзий дарвозалар қуриш тажрибалари ҳам мавжуд. Масалан, Андижон, Ургут, Наманган каби шаҳарлар ана шундай дарвозаларга эга.

Бу ҳимояланиш воситалари ичида шаҳарлар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида чуқур из қолдирган. Улар биринчидан, давлат ва ҳукумдорларнинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарларсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисобланади. Шаҳар ҳимояси одатда бир неча ҳимоя чизиқлари ва деворлар тизимидан ташкил топган. Баъзи шаҳарларда ҳатто уч қатор муҳофаа деворлари бўлиб, биринчи муҳофаа чизиғи рабодни, иккинчи шаҳристонни, учинчиси эса аркни ҳимоялаган. Дарвозаларининг бурж-ларида, девор юқорисида, девор буйлаб жойлашган ярим буржларида кузатув жойлари, яъни шинак (ўқ отадиган туйнук)лар билан жиҳозланган.

Эрамиздан аввалги IV асрларда қурилган шаҳар калин мудофаа девор-лари ва дарвозаларидан ташқари дарвозаолди мураккаб мудофаа иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоот бир неча айланма йўлакдан иборат бўлиб, унинг бундай мураккаб қурилиши душман-нинг шаҳар ичкарасига тўғри кириб келишига имкон бермаган. Айланма йўлакдан кирган душман эса девор устида турган ўқчилар зарбасига дуч келган.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ. Бундай дарвозаолди мураккаб мудофаа иншооти қадимги Хоразм шаҳарларининг деярли барчасида (Қальаликқир, Куй-кирилган қалъа, Ён-бошқалъа, Аёзқалъа, Қатқалъа ва ҳоказоларда) мавжуд бўлга.

Ушбу меъморий услуб, шунингдек, Тошкент вилояти ҳудудидаги Қанқа, Туркистондаги Дилбаржин қалъаларида ҳам қўлланилган. Дарвозаолди мудофаа иншоотининг Хоразм шаҳарларида кўпроқ ўрна-тилиши бу ўлканинг кўчманчилар билан чегарада жойлашганлигидан деб тушуниш мумкин. Қадимги Хоразм шаҳарларининг мудофаасига хос хусусияларидан Яна бири – мудофаа деворлари ичидаги йўлакдир.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Тарихий дарвозаларга хос пештоқ-кириш композициясининг тарихий бинолар оstonаси архитектурасида “эмбриони” вазифасини бажарганлиги исботланган;

Афросиёб тарихий шаҳри дарвозаларидан бир нечтаси: Кеш дарвозаси, Чин дарвозаси ва Бухоро дарвозалари архитектурасини график тиклаш лойиҳа таклифлари ишлаб чиқилган;

Самарқанд шаҳри Темур даври арк-қалъаси дарвозасининг архи-тектураси ҳамда Самарқанд шаҳри ҳисорининг Оҳанин дарвозаси архитектурасини график тиклаш лойиҳа таклифлари ишлаб чиқилган;

Тарихий дарвозаларнинг ижтимоий аҳамияти ва архитектуравий ғоя-сининг Ўзбекистон шаҳарларидаги замонавий рамзий дарвозаларга транс-формацияланиши аниқланган.

ХУЛОСА. Ўтмишда шаҳар дарвозаларининг шаҳар ҳаёти ва мудофасидаги ўрни ва рўли катта бўлган. Улар шаҳар мудофаа дарвозалари билан биргаликда аҳолини ташқи ёвлар ва душманлардан ҳимоя ва мудофаа қилишда уларга қарши қўйилган илк қалқон бўлиб ҳисобланган. Шунинг учун ҳам мудофаа деворлари ва дарвозалар ўта ўлуғвор, калин, мустаҳкам қилиб қурилган. Баъзида дарвозалар эшиги темирдан ишланган.

Дарвозаларнинг ўлчамлари ҳажми мудофаа деворларининг катталиги билан аниқланган ва баъзида жуда улкан бўлган. Бундай дарвозаларни кўрган душмонлар даҳшатга тушган. Мудофаа деворлари ва дарвозаларнинг ўзи улар олдидан қурилган сувга тўла чуқур ва кенг хандаклар ва улар устига қурилган кўприклар орқали ҳимояланган. Улар душманни шаҳар мудофаа деворлари ва

дарвозаларига яқин келишига ҳалақит берувчи дарвозаолди ҳимоя воситалари ҳисобланган.

Ўрта асрларда мудофаа деворлари ва дарвозалар шаҳарни шакллан-тирувчи аҳамиятга ҳам эга бўлган.

Ўтмишда дарвозалар нафақат мудофаа ҳимояланиш рўлини, балки пос-бон вазифасини ҳам бажарган. Шаҳарга бирон бегоналар кириши, айниқса, ёмон ниятдагиларнинг киришига чек қўйилган, шундай одамлар тутиб қо-линиб, хибсга олинган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества. XV-XVII вв.-Самарканд, 2022.

2. А.С.Уралов., Хасанова Х Шаҳар деворлари ва дарвозаларининг // Меъ-морчилик ва қурилиш муаммолари илмий-техник журнали.- №1, 2004

3. Шамсикамар, А., & Зиёдуллаевна, М. Б. (2022). Интериорс оф Хисторис Ҳоспиталс. ЭУРОПЭАН ЖОУРНАЛ ОФ ИННОВАТИОН ИН НОНФОРМАЛ ЭДУСАТИОН, 2(5), 227-229. 4. Шамсикамар, А. (2021). Хисторисал арчитестурал рулес вҳен десигнинг буилдингс. Жоурнал оф Арчитестурал Десигн, 1, 6-9

4. Султонова Д.Н. Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадий воситаларни уйғунлаштириш/ Монография ISBN 978-9943-322-79-0. Тошкент: “Санъат”, 2010. -Б. 232. 2. Султонова Д.Н. Harmonisierung der bildnerischen und kunstlerischen mittel in der architectur Usbekistan/ ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.LPublishing group 2021. - Б. 102. 6.4 б.т. (немис тилида) <https://www.amazon.com/www.lap-publishing.com>.

5. Султонова Д.Н. “Рамзий тоқ-дарвозаларнинг шаҳарсозликда қўлланилиши тарихи”/ Услубий кўрсатма Мавзу бўйича мустақил ишларни бажариш учун. СамДАҚИ, Самарқанд, 2016.

6. Султонова Д.Н. Рамзий дарвозаларнинг келиб чиқишида тарихий дарвозаларнинг аҳамияти/ Архитектура, қурилиш, дизайн(илмий-амалий журнал). ТАҚИ. 2-4 сон. –Тошкент, 2006, -Б. 13-16.

7. Султонова Д.Н. Возникновение ворот в градостроительстве Узбекистана (на примере города Ташкента)/ Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 4-сон. СамДАҚИ.Сам. 2009.-Б.22-29.

